

Shukurov Alisher

Madananiyatshunoslik va nomoddiy

madaniy meros ilmiy-tqadqiqot

instituti kichik ilmy xodimi

MADANIYAT TARIXINING ASOSIY OMILLARI

Annotatsiya: ushbu maqolada tarixiylik tamoyilining mazmun mohiyati, hamda o'ziga xos xususiyatlari, tarixiy jarayonlar, voqea va hodisalarning shaxslar tomonidan olib borilgan ishlar dalil qilingan holda asoslab berilgan. Bobur saltanatida yuz bergan voqealar bosqichma-bosqich amalga oshirilgan madaniy jarayonlarning rivojlanishi haqida batafsil fikrlar yuritilgan. Bu esa tarixiylik tamoyili tushunchasini jamiyat va fan taraqqiyotidagi rolini ilmiy tahlil qilib bergan.

Kalit so'zlar: tarixiylik, tamoyil, sivilizatsiya, insoniyat, millat, madaniyat, xolislik, Yevropatsentrizm, paskashlik, ahloqiy, oliyjanob, ilmiylik.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

Аннотация: в статье раскрывается сущность принципа историчности, его особенности, исторические процессы, события и явления, подкреплённые фактическими данными. Подробно рассматриваются вопросы развития культурных процессов в эпоху правления Бабура. Проводится научный анализ роли концепции принципа историчности в развитии общества и науки.

Ключевые слова: историзм, принцип, цивилизация, человечество, нация, культура, объективность, европоцентризм, пошлость, мораль, благородство, наука.

MAIN FACTORS OF CULTURAL HISTORY

Abstract: this article presents the essence of the principle of historicity, its specific features, historical processes, events and phenomena, substantiated by evidence. Detailed thoughts are given on the development of cultural processes that took place in the reign of Babur. This provides a scientific analysis of the role of the concept of the principle of historicity in the development of society and science.

Keywords: historicism, principle, civilization, humanity, nation, culture, objectivity, Eurocentrism, vulgarity, morality, nobility, science.

Kirish. Tarix atamasi, odatda, tabiat va jamiyatdagi rang-barang o'zgarishlar, bir ijtimoiy-iqtisodiy bosqichdan boshqasiga o'tish, jamiyatning shakllanishi, rivojlanishi, inqirozga uchrashi, yana tiklanishi kabi jarayonlarni o'rganuvchi, tahlil etuvchi, ilmiy xulosalar chiqarishni ifodalovchi tushuncha hisoblanadi. Shuningdek, tarix insoniyat va uning hayoti, avlodlar almashinuvi, turli sivilizatsiyalar shakllanishi, ularning o'tmishidan darak beruvchi muhim manbalar majmuidir.

Tarix fanining engasosiy tamoyili – holislikdir. Holislik yo‘qolganda fanning asl mazmuni buziladi. Voqea-hodisalarning turli siyosiy, mafkuraviy, manfaatparastlik qarashlari asosida “o‘rganilishi”, shubhasiz, u yoki bu tarixiy masalalarga baho berishda adolatsizlikni yuzaga keltiradi. Huddi shunday, tarixga oid ilmiy-tadqiqot ishlarining bayonchilik, publitsistik usulda olib borilishi masalasida ham o‘ta ehtiyotkorlik talab etiladi.

Xo‘sh, tarix fani biz uchun nimaga kerak? Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev shunday deydi: “Bir haqiqatni barchamiz chuqur anglab olishimiz kerak: milliy tarixni xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimizga milliy ruhda yetkazish, ularning qalbiga, shuuriga singdirish kerak. Aks holda, uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi.

Ma’lumki, el-yurtimiz o‘zining qadimiy o‘tmishi davomida qancha-qancha unitilmas voqealarni, turli sinov va qiyinchiliklarni, zafarli davrlar bilan birga, fojeali kunlarni ham boshidan kechirgan. Lekin bir haqiqatni ta’kidlash kerakki, Vatanimiz hududida mavjud bo‘lgan har bir davlatchilik tuzumi, har qanday ijtimoiy jarayon – u g‘alaba yoki mag‘lubiyat bo‘ladimi, yuksalish yoki tanazzul bo‘ladimi, barcha-barchasi xalqimiz bosib o‘tgan murakkab tarixiy yo‘lning uzviy va ajralmas qismidir. Shuning uchun ham biz tariximizning barcha bosqichlarini yaxlit holda qabul qilib, har tomonlama chuqur o‘rganishimiz zarur.

O‘tmishdagi yutuq va g‘alabalardan kuch-quvvat olib, xato va mag‘lubiyatlardan xulosa va saboq chiqarib yashaydigan xalq o‘zining taraqqiyot yo‘li va kelajagini to‘g‘ri belgilay oladi”.

Darhaqiqat, tarix nafaqat bizning o‘tmishimiz, ayni paytda millatimizning yorqin kelajagini belgilab berishdagi muhim omil hamdir. Tarix zanjirlarini bir-biri bilan bog‘lab turuvchi rishtalar juda ko‘p. Ammo ularning orasida madaniyat kabi fenomen hodisa borki, uning ahamiyatini aslo kamsitish mumkin emas. Bekorga mamlakat rahbari bizni madaniyat bog‘lab turadi va u insoniyat taraqqiyotining asosi hisoblanadi, deb ta’kidlamagan.

Haqiqatdan ham, insoniyatning mavjudligini anglatib, ajdodlar va avlodlar zanjirini bog‘lab turadigan fenomen hodisa madaniyat hisoblanadi. Madaniyat real hodisa va u har bir millat, elat, sivilizatsiyalarning o‘ziga xosligi, ayni paytda, ularning o‘zaro aloqadorligi, uyg‘unligini tarixiy jarayonlar silsilasida namoyon etadi. Shu ma’noda madaniyat va tarixni bir-biridan mutlaqo ayro holda tushunish va anglash mumkin emas. Madaniyat va tarixning umumiyligi va xususiyligi makonda va zamonda aks etadi.

Shu nuqtai nazardan har bir xalq o‘z tarixini holis ravishda o‘rganmoqchi, anglamoqchi bo‘lsa, shubhasiz, bu jarayonni o‘z milliy madaniyatiga murojaat qilishi natijasida to‘g‘ri tushunishi mumkin.

Madaniyat hodisasini o‘rganish oson emas. Chunki, u har doim u yoki bu mamlakat, jamiyatda mavjud bo‘lgan siyosiy, iqtisodiy, ayniqsa, mafkuraviy jarayonlar bilan bog‘liq bo‘ladi. Bunga tarixdan, jumladan, O‘zbekistonning eng qadimgi davridan hozirgacha mavjud bo‘lgan tarixida misollar juda ko‘p.

Tahlil va muhkama. O‘quvchilar, sohaga qiziquvchilar, mutaxassislarni chalg‘itmaslik uchun esa tarixni, xususan, madaniyat tarixini holis o‘rganish talab etiladi. Abu rayhon Beruniy bu borada shunday deydi: Asarni yozishga (kirisha) boshlab, aytamanki, mendan so‘ralgan narsaga yetkazuvchi vositalarning eng muhimi – qadimiy millatlar avlodidan va ularning rasmu rusum va qoidalardan iboratdir. Aqliy (narsalardan) dalil keltirish, kuzatilgan (narsalarga) qiyos qilish yo‘li bilan u habarlarni bilib bo‘lmaydi. Buni faqat “kitob ahillar” va turli din arboblari shu e’tiqodlarga amal qiluvchi har xil maslak va ishonch egalariga erishish, ularning tushunchalarini kishilarning tabiatini pastkashlashtiradigan yomon axloqdan, haqiqatni ko‘rishga imkon

bermaydigan omillardan o'zini tozalagandan keyin, ularning isbot uchun keltirilgan so'z va e'tiqodlarini bir-biriga solishtirish bilan bilinadi. Ana shu aytib o'tganim haqiqiy maqsadga yetkazuvchi eng yaxshi yo'l va bunga dog' tushuruvchi shak-shubhani yuvib tashlash uchun eng kuchli yordamchidir. Garchi qattiq urinib zo'r mashaqqat cheksak ham o'shandan boshqa yo'l bilan maqsadga erisha olmaymiz.

Darhaqiqat, har qanday jamiyat va davlatda bo'lmasin madaniy jarayonlarni o'rganishdan ham murakkabroq narsaning o'zi yo'q. Agar biz inson mohiyatini baxt-saodatga erishishi va tom ma'noda erkin bo'lishida, deb bilsak, unda insoniyatni o'sha darajaga yetkazadigan yagona kuch, omil madaniyat hisoblanadi. Shuning uchun ham milliy tariximizga e'tibor beradigan bo'lsak, mutafakkir-allomalarimiz har doim ham ma'rifatli jamiyat barpo etishga, odamlarning madaniy olamini shakllantirishga bekorga harakat qilmaganliklarini bilishimiz mumkin.

Shuning uchun ham Abu Nasr Forobiy o'z ta'limotlarida madaniyat, ma'naviyat va axloqqa doimo ustuvor ahamiyat berib kelgan. "Madaniy jamiyat va madaniy shahar (yoki mamlakat) – deydi alloma, shunday bo'ladiki, shu mamlakatning aholisidan bo'lgan har bir odam kasb-hunarda ozod, hamma bab-barobar bo'ladi, kishilar o'rtasida farq bo'lmaydi, har kim o'zi istagan yoki tanlangan kasb-hunar bilan shug'ullanadi. Odamlar chin ma'nosi bilan ozod bo'ladilar. Biri ikkinchisiga ho'jayin bo'lmaydi. Odamlarning tinchlik va erkinliklariga xalaqit beruvchi sulton (ya'ni podshoh) bo'lmaydi. Ular orasida turliyaxshi odatlar, zavq-lazzatlar paydo bo'ladi".

Bugun yurtimizda, Yangi O'zbekistonni barpo etish asnosida o'z oldimizga "Ma'rifatli davlat"ni barpo qilishni maqsad qilib olishimizning boisi ham shunda. Tarixdan saboq chiqarib, amalga oshgan va amalga oshmagan barcha maqsad-muddaolarning tahlilini qilish uchun ham bizga holis tarix kerak.

Yangi zamonning taniqli adibi, mutafakkir-alloma Chingiz Aytmatov tarixi yo'q xalqni o'tonasiz qolgan yetim bolaga o'xshatadi. U aytadi: "tarixiy xotirasidan mahrum bo'lgan xalq go'yo nozik novdaga o'xshaydi – uni qaysi tarafga qarab egsang – bas, o'sha tarafga qarab o'saveradi, degan gaplarda haqiqat bor. Afsuski, totalitar tartiblar hukm surgan davrda biz o'z ixtiyorimiz bilan qaramlikni bo'ynimizga oldik; yaralarimizdan qon tomib turgan bo'lsada unga zarracha e'tibor bermadik, tariximizni sinchiklab o'rganmadik, aksincha o'zga mamlakatlar tarixini o'rgandik va o'zgalar tarixini o'zimiznikiga nisbatan yaxshiroq bilib oldik. Axir, qadim zamonlardan boshlangan tariximiz qo'lga qalam ushlab olgan zamonaviy olim-qassoblar tomonidan buzib yozilmadimi?!".

Tarix fani u yoki bu masala, jarayonlar haqida taxminiy ma'lumotlar berishdan yiroq. Nemis ma'rifatparvarlaridan Fridrix Shiller (1759-1805) inson zoti vujudga kelganidan boshlab to hozirgi darvrgacha taraqqiyotning yagona zanjiri mavjud deydi. Faqat tarix ne'matlarni to'g'ri qadrlashni o'rganishga qodir. Biz bu ne'matlarga shuning uchun shukronalik qilmaymizki, biz ularga o'rganib qolganmiz, ularni ko'ramiz, qo'lga kiritamiz. Aslida esa, bu ne'matlar eng yaxshi va olijanob odamlarning qon to'lovi evaziga kiritilgan. Ularni egallash uchun ko'p avlodlarning og'ir mehnati bo'lgan.

Tarix hamma axloqiy dunyoni qamrab oladi. U kishilar va xalqlar ustidan hukm chiqaradi. Shiller hammadan ko'proq ishonch bilan o'tmishni o'rganishning axloqiy me'yorlarini, har bir insonning butun insoniyat oldidagi mas'uliyati g'oyasini ishlab chiqdi.

Shiller o'z tinglovchilarini tarixni o'rganishga chaqirib, shunday deydi: "Tarixni o'rganish aqlimizni nurlantiradi, qalbimizni olijanob fidoyilik bilan alangalantiradi. U ruhimizni axloqiy masalalarga pastkashlik va bachkanalik bilan yondashishdan saqlaydi".

Aynan shunga o‘xshash fikrni aslida kelib chiqishi shvesariyalik bo‘lgan nemis mutafakkiri Georg Vilgelm Fridrix Gegel ham aytgan. Uning ta’kidlashicha, jahon tarixida aql hukmronlik qiladi. Tarix anglashilgan zaruriyat erkinligining amalga oshirishidir.

Tarix tarixiy xotirani taqazo etadi. Tarixiy xotira esa inson uchun juda muqaddas va noyob bo‘lgan madaniyat tushunchasini real kuchga, harakatlantiruvchi jarayonga aylantiradi, millatni uyg‘otadi. Shu ma’nodagi, tarix va madaniyat tushunchalarini millatga kuch bag‘ishlovchi, uni uyg‘otuvchi muhim omil, deyish mumkin. Tarixni yaxshi bilmasdan turib inson o‘z axloqiy fazilatlariga ega bo‘lishi mumkin emas. Madaniyatni anglash, uning amaliy, an’anaviy qadriyatlaridan bahra olishi, inson boshini baland ko‘tarib yurishi uchun esa, albatta, tarixiy xotira kerak.

Demak, birinchidan, tarixni bilmaslik tarixiy xotiradan judo bo‘lish demakdir.

Ikinchidan, tarixni bilmaslik ajdodlar tomonidan yaratilgan boy, betakror milliy-madaniy merosni unutish demakdir.

Uchinchidan, tarixni bilmaslik millatning uzoq tarixida uni yutuqlar, taraqqiyotga yo‘naltira olgan maqsadlar, g‘oyalardan bebahra qolishidir.

To‘rtinchidan, tarixni bilmaslik millatning yutuqlar bilan birga, o‘z tarixidagi qora kunlardan tushkunlikdan xulosa qila olmaslik, ulardagi ma’naviy, siyosiy-mafkuraviy hushyorlikning yo‘qolishi demakdir.

Beshinchidan, tarixni bilmaslik o‘z kelajagini tasavvur eta olmaslik, dunyo taraqqiyotida “o‘zini yo‘qotib qo‘yish”dan iboratdir.

Madaniyatni anglashda tarix, tarixiy xotira qanchalik darajada muhim bo‘lgani kabi, tarixiylik tamoyili ham shu darajada zarur hisoblanadi.

Xo‘sh, tarixiylik so‘zi nimani anglatadi? Tarixiylik – har bir davlat, jamiyat o‘tmishida sodir bo‘lgan barcha voqea-hodisa, turli ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy, g‘oyaviy-mafkuraviy jarayonlarni konkret vaziyatda, muayyan shart-sharoit, avvalgi va bo‘lajak voqealar bilan uzviy aloqada tadqiq etish, o‘rganish, anglash va undan haqqoniy xulosa chiqarishni talab etadigan ilmiy tamoyilni ifodalovchi atama.

Madaniyatdagi tarixiylik ilmiylik, holislik tamoyillari bilan uyg‘unlikda o‘zining asl mohiyatiga ega bo‘ladi. Sovet davrida madaniyat kabi o‘ta muhim ijtimoiy fenomen hodisani o‘rganishda sinfiylik, partiyaviylik kabi tamoyillarga amal qilinishi natijasida ming yillar davomida shakllangan o‘zbek milliy madaniyatidagi progressiv hodisalar, an’anaviy yo‘nalishlar inkor etildi. Natijada, milliy madaniyatimiz “qoloq” madaniyat sifatida kamsitildi. Qolaversa, milliy madaniyatga baho berishda “farmatsion” yondashuv asosiy mezon qilib olindi. O‘zbek milliy madaniyatiga noxolis munosabatda bo‘lish esa uning milliy taraqqiyotga munosabatni belgilashdagi “sivilizatsion” yondashuvni inkor qilishga olib keldi.

Madaniyat ko‘hna tarixning har bir aniq bosqichida alohida o‘rniga ega bo‘lgan tarixiy voqelikdir. Umumtarixiy jarayonlar tadqiqi alohida masala sifatida ko‘tarilgan har bir sharoitda barchamiz madaniyat masalasiga murojaat qilamiz. Chunki, u yoki bu millat, elatning madaniyatini o‘rganar ekanmiz, shubhasiz, ularning madaniyati, mazkur madaniyatning boshqa madaniyatlardan farqli yoki o‘xshash jihatlariga e’tibor beramiz.

Boshqacha soʻz bilan aytganda, har bir milliy yoki mintaqaviy madaniyatning umumjahon madaniyatidagi oʻz oʻrni borligini nazarda tutgan holda oʻrganish ularning eng muhim xususiyatli tomonlarini anglashga imkon beradi.

Madaniyatni anglashdagi tarixiylik tamoyili u yoki bu madaniyatni makonda va zamondagi mavjudligining darajasini aniqlashda yordam beradi. Masalan, madaniyatshunos olimlar oʻrtasida ushbu fenomen hodisani milliylik xususiyatlari asosida oʻrganish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham, biz milliy madaniyatlarni “oʻzbek”, “rus”, “hind”, “nemis” madaniyati kabi atamalar bilan nomlab kelamiz.

Shu bilan birga, alohida makon va zamonda mavjud boʻlgan, u yoki bu xalqlarning moddiy va maʼnaviy madaniyatini oʻz ichiga olgan shunday atamalar ham borki, ular tarixiy jarayonni anglashda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, qadimgi yunonlar madaniyatini ifoda etuvchi “antik madaniyati”ni olib koʻraylik. Xoʻsh, nima uchun mazkur xalqning madaniyati aynan shunday deb atalgan? Buning asosiy sababi “yunon madaniyati”dan boʻlak boshqa madaniyatlarning borligi bilan izohlanadi. Agarda “antik madaniyat”dan boʻlak madaniyatlar boʻlmaganida mazkur atama qabul qilinmagan boʻlar edi.

U yoki bu hodisaning madaniyatga qancha darajada tegishli ekanligini aniqlashda ushbu madaniyatning, bir tomondan, aynan shu davr va xalqqa mansubligini, boshqa tarafdin, uning boshqa tarixiy davrlarga va xalqlarga taalluqli ekanligini, ular oʻrtasidagi muayyan uygʻunlikni anglash mumkin. Madaniyat tushunchasida kishilarning zamon va makonda bir-birini bogʻlab turadigan, ayni paytda, ularning farqli jihatlarini aniqlash oʻz ifodasini topadi. Shu bilan birga, mazkur holatlarning birortasini mutloqlashtirish aslo mumkin emasligini ham unutmash zarur.

Shu oʻrinda taʼkidlash lozimki, madaniyatda faqat uning farqli oʻziga xos xususiyatli jihatlarini eʼtiborga olish mazkur fenomen hodisaning mutloqlashtirilishiga olib keladi. Shuningdek, turli madaniyatlarning doimiy ravishda bir-biriga oʻxshashligi, boshqa tarafdin esa, ularning oʻziga xosligi, alohidaligining nisbatini, mutanosibligini toʻgʻri olishdan iboratdir.

Insoniyatning turli tarixiy davrlarda va ijtimoiy-siyosiy jamiyatlarda oʻz xarakterlari, munosabatlari, anʼanalari, axloqiy va diniy qarashlari azaldan maʼlum. Har bir xalq va tarixiy davr faqat oʻziga xos madaniyati, takrorlanmas maʼnaviy qadriyatlariga ega. Bunday oʻziga xoslik turli madaniyatlarda alohida mazmun va shaklning paydo boʻlishi bilan bogʻliq.

Madaniyat kabi oʻta murakkab ijtimoiy hodisani oʻrganishda har bir madaniyatning bir-biridan farqlanuvchi sifat koʻrsatkichlarini ajratib olish oʻta muhimdir. Oʻtmish madaniyatini anglashning eng toʻgʻri yoʻli uni aynan shu xalqning tarixiy jarayondagi muayyan holatini alohida, holisano tadqiq etish asnosidagina yuz berishi mumkin. Dunyoda bir xil maʼnaviy qiyofali, ruhiy-xarakterga ega ikki kishini topib boʻlmagani kabi, bir-biriga aynan oʻxshash xalqlarni ham izlashdan foyda yoʻq.

Demak, milliy madaniyatlarning ham oʻxshashliklari ham, bir-biridan farqli tomonlarini aniqlab beradigan meʼyoriy mezonlarga muhtojlik sezilmoqda.

Agar turli madaniyatlarning oʻziga xosliklarini, shuningdek, umumiylik jihatlarini oʻlchashning umumeʼtirof etilgan meʼyorlari boʻlmasa, unda bu jarayonni qay tarzda boshqarish, ular nisbatini aniqlash mumkin? Bizning nazarimizda, madaniyatdagi tarixiylik tamoyili u yoki milliy madaniyatning nafaqat aynan shu madaniyatga xos boʻlgan alohida mazmun-mohiyatini, shuningdek, umuminsoniy madaniyatning eng asosiy belgilari, ularning rivojlanish yoʻnalishlarini ham belgilab berishi lozim.

Madaniyatda tarixiylik tamoyili ushbu fenomen hodisadagi faqat farqli jihatlarini emas, ayni paytda ularning yagona bir-biri bilan uyg'un tarixiy jarayon ekanligini isbot qilishga yordam beradigan omil hamdir. Shu o'rinda so'nggi paytlarda madaniyatshunos olim-mutaxassislar o'rtasida madaniyat hodisasini "baholash" va "tavsiflash" masalasidagi bahs-munozaralari haqida ayrim fikrlarni bildirishni o'rinli, deb bildik. Ayrim mutaxassislar ushbu tushunchalarni nafaqat bir-biridan alohida tushunadilar, ayni paytda ularni o'zaro ziddiyatli hodisa sifatida talqin qiladilar.

Taniqli madaniyatshunos E.S. Markaryanning qayd etishicha, madaniyatni an'anaviy tarzda tushunishdagi eng asosiy belgi bu – uning aksiologik, qadriyatshunoslik nuqtai-nazaridan baholanishidir. Shuningdek, turli madaniyatlarning mohiyatini aniqlashda ularni "madaniyatli" yoki "madaniyatsiz" sifatida baholash amaliyoti ham uchrab turadi. Xuddi shunday nuqtai-nazar alohida olingan individlarga, shuningdek, butun bir xalqqa nisbatan ham qaratilishi odatga kirgan.

Ammo shuni yodda saqlash lozimki, madaniyat fenomeniga, ayniqsa, butun xalq madaniyatiga nisbatan "madaniyatli xalq" yoki "madaniyatsiz xalq" degan yorliqni ishlatish bizning fikrimizcha, xato bo'ladi. Bunday bahoning berilishi asosan u yoki bu davlatlar, turli siyosiy kuchlarning o'z sinfiy, mafkuraviy-g'oyaviy manfaatlari nuqtai-nazaridan amalga oshiriladigan harakat sifatida e'tiborga olinishi mumkin.

Boshqacha aytganda, yuqoridagi kabi baho berilishida asosiy mezon turli siyosiy kuchlarning o'z manfaatlarini ko'zlashidan iborat bo'lib, bu holat faqat sub'ektiv mazmunga ega. Madaniyatga baho berishda sub'ektivlik masalasiga yorqin misol sifatida "evropasentrizm"ni keltirish mumkin. "Evropasentrizm" g'oyasining asosiy mohiyati shundan iboratki, insoniyat madaniy rivojlanishining eng asosiy namunasi, qolipi, etaloni bu – Yevropa madaniyatidir. Shuningdek, jahon madaniyatining eng rivojlangan davri sifatida ham Yevropa mintaqasining XVIII-XX asrlardagi holati tan olinadi. Bu, xech shubhasiz, xato xulosa. Bunday ilmiy jihatdan asoslanmagan, u Yevropa davlatlarining mustamlakachilik siyosati, dunyoda gegemonlikni qo'lga kiritish maqsadida amalga oshirilgan siyosatning natijasidan bo'lak narsa emas.

Yevropa xalqlaridan boshqa davlatlar va xalqlarning "madaniylik" darajasi ularning qay darajada Yevropa madaniyatiga yaqinlik mezonlari bilan o'lchadi. Agarda, u yoki bu davlat va xalqlarning madaniyati Yevropa madaniyatida uzoqlik darajasi qanchalar yuqori bo'lsa, u xolda boshqa xalqlar va davlatlar madaniyatining "madaniylik" ko'rinishlari shunchalar past hisoblangan.

Madaniyatda "Evropasentrizm" g'oyasining paydo bo'lishi o'z navbatida unga zid ravishda "Vostokotsentrizm" g'oyasining shakllanishiga olib keldi. Ushbu g'oya, shubhasiz, sharq madaniyatini g'arb madaniyatidan ustunligini isbot qilishga qaratilgan edi.

Shu narsani unutmash lozimki, turli xalqlar va davlatlar madaniyatining "rivojlanganlik" va "qoloqlik" darajasini u yoki bu xalqlar madaniyati, ularning rivojlanganlik bosqichlari bilan sun'iy ravishda, siyosiy-mafkuraviy andozalar bilan o'lchash mutlaqo mumkin emas.

Madaniyatni anglashdagi tarixiylik tamoyili mazkur jarayonni siyosiy-mafkuraviy andozalar asosida baholashni mutlaqo inkor etadi. Madaniyatni tom ma'noda anglash aslida uning mohiyatini tushunishdan boshlanadi. Agar madaniyat insonning haqiqiy mohiyatini, uning ijodiy imkoniyatlarini ochib berishga, shuningdek, shaxsning jamiyatda tutgan o'rnini belgilab berishga yordam beradigan bo'lsa, bunday madaniyat insoniyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida o'zining ijtimoiy-madaniy vazifasini to'liq ado etgan hisoblanadi.

Biroq ko'pincha turli omillar, jumladan, urushlar, siyosiy-mafkuraviy zug'umlar tufayl milliy madaniyalar rivojlanishi ma'lum vaqtga sekinlashishi, turg'un holatga tushishi ham mumkin.

Bunday hol milliy madaniyatlarning yo‘qolibketishini anglatmaydi. Milliy madaniyat jamiyat a‘zolari, butun bir xalqning qalbida, ruhiyatida aslo o‘chmaydigan yog‘du sifatida mangu yashaydi.

Bunga misollar ko‘p. Biz uzoq yillar davomida sovet davrida shakllangan “yangi madaniyat”ning milliy madaniyatlar rivojiga ijobiy ta‘siri haqida kitoblar yozdik, disertatsiyalar yoqladik. Biroq uning asl maqsadini ba‘zan anglab yetmadik yoki bilib bilmaslikka oldik. Masalan, o‘sha yillarda kashf qilingan “shaklan milliy, mazmunan sotsialistik, ruhan baynalmilal madaniyat” deb bong urilgan soxta shiorni olib ko‘raylik.

Avvallari mazkur shior sobiq sovet davlatidagi barcha milliy madaniyatlarni yanada rivojlanishini ta‘minlab beradigan muhim omil sifatida baholandi, uning tom ma‘nodagi mohiyatini anglab yetmadik. Biroq keyinchalik o‘sha davr madaniyatini anglashda tarixiylik tamoyili mezonlariga amal qilish asnosida ushbu shiorning milliy madaniyatlarini ichidan yemiruvchi, ularni yo‘q qilishga yo‘naltirilgan harakat ekanligini butun jamiyat anglab yetdi.

Axir, milliy madaniyatni uning mazmun-mohiyatisiz qanday qilib anglash va tushunish mumkin. Madaniyatda faqat uning shaklan rivojlanishiga e‘tibor berish aslida uning tom ma‘nodagi mohiyatini inkor qilishdan bo‘lak narsa emas edi. Haqiqatan ham, 74 yil davom etgan sovet mustabid tuzumi davrida sobiq ittifoqdosh respublikalari xalqlari, jumladan, o‘zbeklarning milliy tili va madaniyati rivojlanishiga to‘g‘anoq bo‘lish maqsadida ishlatilmagan hiylayu-nayranglar qolmadi. O‘sha davrda O‘zbekiston tom ma‘noda “sovet madaniyati”ni shakllantirishning poligoniga, bu borada turli tajribalar o‘tkaziladigan maydonga aylantirildi. Shaxsga sig‘inish yillarida millatlarning bir-biriga qo‘shilib, yagona sovet xalqiga aylanishi haqida “nazariyalar” paydo bo‘ldi. “Milliy tillar yo‘qoladi, bitta til qoladi”, deb “bashorat” qilindi. Bunday soxta nazariya Stalin tomonidan o‘rtaga tashlangan edi.

1930-yildan boshlab qariyb oltmish yil davomida millatlar va milliy tillarni qo‘shib yuborish siyosati zo‘r berib hayotga joriy etildi. Baynalmillalik bayrog‘i ostida milliy tillar rivojlanishi cheklab qo‘yildi. O‘zbek tiliga nisbatan qilingan ijtimoiy adolatsizlik, ayniqsa, daxshatliroq tus oldi. Bu narsa davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib amalga oshirildi. O‘zbek tilini buzish va aynitish uning lug‘at tarkibiga ruscha baynalmilal so‘zlarni sun‘iy ravishda tiqishtirishdan boshlandi.

O‘zbek tili uchun unchalik maqbul, tabiiy bo‘lmagan, o‘zbek tiliga mutlaqo yondoshmaydigan so‘zlarni, iboralarni kundalik hayotda, badiiy, ijtimoiy-siyosiy adabiyotlar, gazeta va jurnallarda, o‘zaro muloqotda ishlatish odat tusiga kirdi, baynalmilallik belgisi sifatida yuqori baholanib, har tomonlama ma‘qullandi. Natijada og‘zaki va yozma nutqimiz ortiq darajada bulg‘andi.

Ijtimoiy hayotda o‘zbek tilidan foydalanish kengayib borish o‘rniga asta-sekin toriyib bordi. Ish yuritishda undan foydalanish anchagina cheklanib qoldi. Korxonalarda, ilmiy muassasalarda, maishiy xizmat ko‘rsatish sohasida, meditsinada, aloqa tashkilotlarida o‘zbek tilidan foydalanishda qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘yildi. O‘zbek tili fuqaro havo flotida, ichki ishlarda, armiyada ham yaqinlashtirilmadi. Bolalar bog‘chalarida, maktablarda, o‘rta va oliy ta‘lim muassasalarida o‘zbek tiliga ajratilgan soatlar yil sayin kamaytirildi. O‘zbek maktablarida rus tilini o‘qitish birinchi sinfdan boshlansa, Respublikadagi rus maktablarida o‘zbek tilini o‘qitish esa uchinchi, o‘n bir yillik o‘quv dasturi bo‘yicha esa to‘rtinchi sinfdan boshlandi. Respublikamizda o‘zbek tilida nashr etiladigan kitoblar ko‘payishi o‘rniga muttasil ravishda kamayib bordi.

Ahvol shu darajaga yetdiki, barcha yig'inlar, majlislar, yozishmalar rus tilida olib boriladigan, dissertatsiyalar, kitoblar, risolalar, maqolalar, ariza va shikoyatlar, iltimosnomalar shu tilda yoziladigan bo'ldi.

Ma'muriy-buyruqbozlik ish usullari avjiga mingan, hamma narsa, har bir kattayu kichik masala markazning ko'rsatmasi, roziligi bilan hal qilinadigan yillarda o'zbek tili o'rnini rus tili egallay boshladi. O'zbek tiliga nisbatan olib borilgan bunday noodilona siyosat xalqimizning ruhiga, ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlod ongiga salbiy ta'sir ko'rsata boshladi. Ayrim o'zbek rahbarlari butunlay yerli aholi odamlaridan iborat majlislarda rus tilida so'zlaydigan, buni o'zlari uchun madaniyatlik alomati, fahr-iftixor deb biladigan bo'lib qoldilar. Xalq orasida yevropalashgan, o'zini o'ta madaniyatli inson deb hisoblaydigan, lekin ko'pchilik o'rtasida to'rt og'iz so'zni ona tilida gapirishga qiynaladigan avlod paydo bo'ldi.

O'z ona tilini bilmasa ham rus tilini mukammal bilish, shu tilda chiroyli so'zlash, ilmiy, badiiy sarlar yozish ma'naviy kamolotning cho'qqisi, madaniyatlik belgisi deb baholanadigan bo'ldi. O'z ona tilida xalq oldiga chiqib so'zlay olmaydigan, lekin rus tilini yaxshi biladiganlar raxbarlik lavozimlariga ko'tarila boshladilar. Oxir-oqibatda o'z tiliga mensimay qaraydigan kishilar shakllana boshladi. Bu – jamiyatning eng katta fojeasi edi. Madaniyatdagi tarixiylik tamoyili tufayli butun tarixiy adolat g'alaba qozonmoqda. Sovet tuzumining mafkuraviy-g'oyaviy zug'umlari qanchalar darajada qattiq bo'lmasin, xalqimizning ongi shuuridan milliy madaniyatimizni siqib chiqarib tashlay olmadi. Mustaqillik yillarda o'zbek xalqi o'z milliy madaniyatini tezlikda tiklay oldi. Milliy o'zlikni anglash, milliy g'urur, vatanparvarlik kabi xalqimizga xos bo'lgan azaliy fazilatlar tufayli bugun o'zbek madaniyati yana bir bor o'z imkoniyatlaridan keng foydalanish huquqiga ega bo'ldi.

Shu narsani unutmaslik lozimki, madaniyatdagi tarixiylik tamoyili vorisiylik tamoyili bilan uyg'un. O'zbek milliy madaniyati uzoq ming yillar davomida shakllangan bo'lib, uning rivojlanishi evolyusiyasi turli bosqinchilik, urushlar, tabiiy ofatlar tufayli turg'unlik holatlarini boshidan kechirdi. Ammo bularga qaramasdan, milliy madaniyatimiz o'zining boy merosi, chuqur va mustahkam ildizlariga ega ekanligi nuqtai-nazaridan ham yashab kelmoqda. Madaniyatimizdagi vorisiylik uning bardavomiyligini ta'minladi.

Madaniyat hech qachon "qoloq" yoki "yuqori", "yaxshi" yoki "yomon" bo'lmaydi. Madaniyalar turlicha bo'lishimukin. Mazkur ijtimoiy hodisa, ayni paytda muayyan tarixiy jarayonda "pastdan yuqoriga" tamoyili asosida ham mavjud bo'lmaydi. Boshqacha so'z bilan aytganda, dunyoda barcha insoniyat uchun yaxlit, bir ko'rsatkichdan iborat me'yor asosida shakllangan madaniyat yo'q. Bugungi dunyo turli shakl va mazmunga ega, bir-birini takrorlamaydigan turfa madaniyatlardan iborat. Shuningdek, xoh Yevropa, xoh Afrika yoki Osiyo madaniyati bo'lsin, xech kim ularning biriga ikkinchisidan yuqori yohud past nazar bilan munosabatda bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi.

Madaniyatni anglashdagi tarixiylik tamoyili ushbu fenomen hodisani ilmiy jihatdan o'rganishni taqazo qiladi. Bugungi kunda g'arb olimlari tomonidan alohida madaniyatni tadqiq qilishda muhim usul sifatida funksional tamoyil ilgari surilmoqda. Unga ko'ra har bir alohida milliy madaniyat boshqa madaniyatlar bilan uzviylikda, o'zaro aloqadorlikda emas, aksincha, mustaqil, boshqalardan farq qiluvchi hodisa sifatida o'rganilishi tavsiya qilinmoqda. Ayni vaqtda, milliy madaniyatlarni boshqa madaniyatlar bilan o'zaro aloqadorlikda o'rganishni inkor qilish ham ko'zlangan maqsadga erishishga imkon bermaydi. Milliy va mintaqaviy madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro chiqinlik, uzoq tarix davomida bir makon va zamonda shakllanganligini e'tiborga olmaslik ham har bir milliy madaniyatning asl mohiyatini esdan chiqarmaslik muhim.

Shu nuqtai-nazaridan madaniyatda tarixiylik masalasini dunyo xalqlari madaniyatidagi o‘zaro aloqadorlik va bir-biriga ta’sir ko‘rsatish asnosida tahlil qilish ham muhim o‘ringa ega. Albatta, jahon xalqlari madaniyatining o‘zaro aloqadorligi masalasining qator sabablari mavjud. Masalan, bunday aloqalar turli mustamlakachilik oqibatida sodir bo‘lishi mumkin. Shuningdek, boshqa xalqlar ham aynan shunday jarayonlar yuz berishi mumkin. Bunga misollar talaygina.

Ayni paytda, bugungi kunda madaniyalarning o‘zaro ta’sir darajasini aniqlashda ijtimoiy omillarning ahamiyati tomora ortib bormoqda. Xususan, bugungi g‘arbiy Yevropa madaniyati, san’atida estetik ideallarning tobora yo‘qolib borishi, buning natijasida jamiyatda ma’naviy-estetik beqarorlikning yuzaga kelishi ham turli xalqlarning o‘zga xalqlar madaniyatini o‘zlashtirishga bo‘lgan ehtiyojini oshirib bormoqda. Odatda o‘z milliy san’atida estetik ideallarning mavjud emasligi uni “tashqaridan” izlashga undaydi. Xuddi shunday holat XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyoda olib borgan mustamlakachiliklari tufayli ham sodir bo‘lgan.

Tarixda aksariyat hollarda milliy madaniyalarning o‘zaro bir-biriga ta’siri mustamlakachiliklar tufayli sodir bo‘lishi mumkinligini yuqorida ta’kidlagan edik. Darhaqiqat, shunday. Mustamlakachilik siyosati milliy madaniyatlarning na faqat shakliy jihatdan o‘zgarishiga, ayni vaqtda uning mazmun-mohiyatiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Madaniyatdagi tarixiylik tamoyilining muhim vazifalaridan biri ham mazkur ta’sir darajasini aniqlashdan iboratdir. Masalan, X asrga kelib Ispaniya madaniyatida jiddiy transformatsiya jarayonlari sodir bo‘ldi. Bunga ushbu xududda arab istilosining boshlanishi sabab bo‘ldi. Natijada, azaldan rivojlanib kelayotgan, o‘ziga xos an’analarga ega bo‘lgan ispan madaniyati unga mutlaqo begona bo‘lgan arab madaniyati bilan deyarli qo‘shilib ketdi. Oqibatda jahon madaniyati va san’atida alohida o‘ringa ega bo‘lgan ispan-mavritan madaniyati va san’ati shakllandi. VIII asrda Perney yarim orolida arab mustamlakachiligining boshlanishi madaniyat va san’atning turli sohalarida uzoq davr davom etgan musulmon va xristian mafkuralarining o‘zaro aloqalariga asos soldi. XV asrga kelib esa Ispaniya ikki turli madaniyatlarning o‘zaro to‘qnashuvi va bir-biri bilan o‘zaro uyg‘unlashuvining klassik mazmun va shakliga aylangan davlat sifatida namoyon bo‘ldi. Buning natijasida dunyoda kamdan-kam uchraydigan fenomen hodisa – aborigen (mahalliy aholi) va kelgindilar madaniyatining o‘zaro sintezi – “mavritan san’ati” yuzaga keldi.

O‘sha davrda arab madaniyati yangi musulmon sivilizatsiyasiga asos soldi. Arab madaniyati Iroq, Suriya, Misr, Shimoliy Afrikadan to Indoneziyagacha bo‘lgan juda katta makonni o‘z ma’naviy-ma’rifiy ta’siriga oldi. Arablar tomonidan shakllantirilgan musulmon madaniyati Markaziy Osiyo xalqlari tarixiy taqdirida ham alohida o‘ringa ega bo‘ldi. Mavritan madaniyati aslida “g‘arb” va “sharq” madaniyatlarining o‘zaro aloqadorligi natijasida paydo bo‘lgan, shakllangan edi. Ispan madaniy markazlari, muzeylarida saqlangan asbob anjomlar, turli diniy predmetlarda, Kastiliya cherkovlaridagi krest-nishonlar, idishlarda ispan-mavritan san’atining ko‘rinishlarini uchratish mumkin edi. Shuningdek, arab madaniyatining ayrim ko‘rinishlari, hattoki, Qur’oni karim oyatlari yozilgan yozuvlar ham yuqorida nomlar qayd etilgan anjomlarda o‘z aksini topganligini ta’kidlash lozim.

Madaniyatdagi tarixiylik masalasi mazkur fenomen hodisaning turli madaniyatlarning bir-biriga o‘zaro ta’sirini o‘rganish nuqtai-nazaridan ham ahamiyatli hisoblanadi. Shu o‘rinda qayd etish lozimki, har bir milliy madaniyatning rivojlanishi shu xalqning ming yillar davomida shakllangan qadriyatlarini, an’analari bilan bevosita bog‘liqdir. Biroq yana shu narsa ham ma’lumki, ayrim hollarda o‘zga xalqlar madaniyati ham milliy madaniyatlar rivojiga o‘zining kuchli ta’sirini o‘tkazishi mumkin. Masalan, bunga buyuk davlat arbobi, mutafakkir alloma Zahiriddin Muhammad Boburning Hindiston va hind xalqi tarixiy taqdirida tutgan o‘rni misol bo‘la oladi.

Ta'kidlash lozimki, o'rta asrlar hind madaniyatida "hind-musulmon madaniy sintezi"ning ahamiyati beqiyos katta. Bu narsani adabiyot, me'morchilik, haykaltaroshlik, musiqa, turli an'analar, qadriyatlar misolida ko'rish mumkin.

Ma'lumki, taqdir Boburni Movarounnahrni tark etishga majbur qildi. U avval Afg'onistonni, so'ngra Hindistonni qo'lga kiritib, uch asrdan ko'proq davom etgan Buyuk Boburiylar saltanatiga asos soldi. Hindistonda Bobur asos solgan davlat 332 yil davom etdi. Bobur avlodidan 6 nafar shaxs, ya'ni Bobur, Humoyun, Akbar, Jahongir, Shoh Jahon, Avrangzeb Hindistonda uzoq davr podshohlik qildilar. Bu yillar Hindiston uchun katta ijobiy o'zgarishlar davri bo'ldi. Yirik davlat arbobi Javarharla'l Neruning ta'rificha, bu yillar zo'r qudrat, shon-shuhrat yillari bo'ldi. Buyuk Boburiylar dovrug'i butun Osiyo va Yevropaga tarqaldi. Hindiston shimolida Boburning hukmronlik qilishidan boshlab, bu mamlakatda yangi davr, yangi davlat – Boburiylar saltanati boshlandi. Bu esa mamlakatda o'zaro nizolar va qonli urushlar ro'y berib turgan mayda, mustaqil rojaliklarga (xonliklarga) barham berdi. Asta-sekin markazlangan davlat paydo bo'ldi.

Bobur va boburiylar tufayli Afg'oniston va Hindistonning siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayotida katta o'zgarishlar ro'y berdi. Ko'plab ariq va kanallar qazildi, suvsiz yerlarga suv chiqarildi, ekin maydonlari kengaytirildi, bog'lar barpo qilindi, turli binolar, yo'l va ko'priklar qurildi, maktab, madrasalar, ulkan va buyuk inshootlar, madaniy obidalar qurildi. Inson aql-zakovoti bilan dunyoda misli yo'q tarixiy obida, jahonning yetti mo'jizalaridan biri – Toj Mahal kabi maqbaralar bunyod qilindi. Hindistonda mahalliy aholining diniy e'tiqodlariga, urf-odatlariga, madaniyati va qadriyatlariga erkinlik berish bobida ham Bobur juda bag'rikenglik qildi. O'zining qo'l ostidagi mamlakatlarning ko'plarida saroy va qasrlar qurdirdi va bog'lar yaratdi. U gulzorlar va go'zal o'lkalarni ko'rib quvonardi.

Bobur yaxshigina bog'bon va tabiatshunos ham edi, ayrim mevali va manzarali daraxtlarni bir mamlakatdan byuoshqa o'lkaga olib keltirib, yangi iqlimga moslashtirardi. Bu daraxtlarning ko'pchiligi shuncha yillar o'tganiga qaramasdan hali ham yashnab turibdi. Bunday ishlarni barchasi urush va to's-to'polonlar orasida amalga oshirilardi. Eng muhim yurishlar orasida, biroz ishlari yurishib qolgan paytlarda yaqin do'stlarini qo'msab qolar, ularni ko'rgisi kelganini izhor qilib qolardi.

Hindistonning yagona davlat etib birlashtirilishi, saltanat hududining kengaytirilishi, madaniyatning, hind xalqi milliy qadriyatlarining o'sishi Humoyunshoh singari Akbarshoh nomlari bilan ham uzviy bog'liqdir. Ta'kidlash lozimki, Akbarshoh Hindiston tarixidagi eng ulug' boburiyzodalardan biridir. U Boburiylar sulolasining asoschilaridan biri va donishmand shoh sifatida o'zining 50 yillik hukmronligi davrida Hindistonda juda ko'plab ijtimoiy islohotlar o'tkazdi. Akbarshoh ayrim qabilalarning vafot etgan erkagi bilan tirik beva xotinini birga kuydirish odatlarini bekor qilishga qaratilgan qator farmon va qonunlar chiqardi. Uning buyruqlaridan biri "hindlardagi 14 yoshga to'lmagan qizlarni va 16 yoshga yetmagan yigitlarni nikohdan o'tkazishni qonun yo'li bilan taqiqlashdir. Shu bilan birga, yoshmi-qarimi vafot etsa, uning xotinini albatta erini kuydirayotgan gulxanga tashlab, yosh, sog'lom ayol-qizni ham jasadini kulga aylantirish, ya'ni jazhar odatini (ayolni gulxanga tashlamagan taqdirda bir umr boshqa oila qurish huquqidan mahrum etish) Akbarshoh taqiqlaydi".

Akbarshoh nomi bilan bog'liq eng muhim va o'ziga xos islohotlardan yana biri – dinlar sohasidagi islohotlardir. Bu islohotlar boshqalaridan farqli ravishda qisqa vaqt ichida emas, balki bir necha yillar davomida amalga oshirilgan.

Akbarshoh ham otasi va bobosiga o'xshab Hindistondagi aholining turli dinlarga e'tiqod qilishini hisobga olib hamda turli dindagi kishilarni o'zaro yaqinlashtirishga intilib faoliyat ko'rsatgan. Shu maqsadda ko'pchilikni tashkil etuvchi hindularni o'z atrofiga jalb etishga qaror qilgan, rajput

xoni qiziga uylangan. “Endi hindularning rojput xalqi qarindoshlashgan Akbar ularning diniy rahbarlari – muqaddas brahman va kohinlarini saroyga, hizmatga jalb qiladi, ularni davlat va qo‘shinlarda yuqori, mas’uliyatli lavozimlarga tayinlaydi. Hindularning muqaddas joylarini ziyorat qilishga imkoniyatlar yaratib beradi va ulardan olinadigan juz’ya solig‘ini tugatadi. Akbar mamlakatdagi hindu, sekh, jayn va boshqa dinlar vakillarini yig‘ib, diniy masalalar bo‘yicha munozaralar va bahslar qiladi, g‘oliblarni esa qimmatbaho sovg‘alar va pul bilan mukofotlay boshladi. Davlat manfaatlarini ko‘zlab Akbar yangi poytaxt Fotig‘pur Sekrida maxsus ibodatxona qurdiradi va unda turli din vakillarini yig‘ib, diniy munozaralar va bahslar o‘tkazib turadi”.

Yuqoridagi misollar tarixda juda ko‘p uchramaydi. Buning sababi esa, odatda mustamlakachilar o‘zga mamlakatlar va xalqlarni bosib olishdan ko‘zlangan asosiy maqsadi boylik orttirish va o‘sha hududlarda o‘z siyosiy hukmronligini o‘rnatishdan iboratdir. Biroq Bobur va boburiylarning Hindistonda uzoq davom etgan hukmronligining sababi esa, bir tomondan, mazkur hukmronlikning adolat mezonlari asosida olib borilishi bo‘lsa, boshqa tomondan, mahalliy aholining olib borilgan siyosatdan qoniqish olganligi, muayyan darajada manfaatlar uyg‘unligidadir.

Xulosa. Endi jahon va lokal madaniyatlarning tarixiy jarayonlardagi mavjudligi va ularning o‘zaro aloqadorligi haqida fikrlashib ko‘raylik. Tarixdan ma‘lumki, avval turli-tuman etnik birikmalar merosi sifatida lokal madaniyatlar yuzaga kelgan. Bunday madaniyatlar ko‘pincha diniy qadriyatlar ijtimoiy mehnat faoliyatida o‘z aksini topgan. Keyinchalik mazkur madaniyatlarning eng ilg‘or, insoniyat taraqqiyotiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadigan muhim jihatlarning uyg‘unlashuvi natijasida jahon madaniyati shakllana boshlagan. Ayrim lokal madaniyalar turli siyosiy, mafkuraviy va boshqa sabablarga binoan “yopiq madaniyat” ko‘rinishida bo‘lishi mumkin. Masalan, sobiq sovet davri madaniyati g‘oyaviy-mafkuraviy sabablar tufayli ana shunday madaniyalar safiga kirar edi.

Jahon madaniyati esa, lokal madaniyatlardan farqli o‘laroq, xech qachon “yopiq madaniyat” bo‘lishi mumkin emas. Jahon madaniyati insoniyat taraqqiyoti, barqarorligiga hizmat qiladi. Shu nuqtai-nazaridan u doimo ilg‘or madaniyat ko‘rinishlari va g‘oyalar uchun ochiq hisoblanadi. Madaniyatning shakllanishi va rivojlanishi har doim tarixiy jarayonlar bilan uyg‘unlikda yuz beradi. Boshqacha so‘z bilan aytganda, madaniyatlar ayni paytda mavjud bo‘lgan ijtimoiy-siyosiy tuzum natijasida transformatsiyalarga uchrashi mumkin.

Dunyoning tobora globallashib borishi madaniyatlarning ma‘lum ma‘noda baynalmillashuviga ham sabab bo‘ladi. Bunday baynalmilallashuvning sababi esa jamiyatda sanoatning rivojlanishi, ishlab chiqaruvchi kuchlarning intellektual holati, migratsiya jarayonlari tufayli turli madaniyatlarning o‘zaro aloqalari, axborot maydonining tobora kengayib borishi bilan bog‘liq. Hozirgi davr, zamonaviy axborot kommunikatsiyalari madaniyat sohasidagi har qanday yangilikni juda qisqa vaqt ichida butun insoniyatning madaniy mulkiga aylantirish kuchiga ega. Tarixda turli etnik va lokal madaniyatlarning jahon tarixiy jarayoniga ta‘sir etish holatlari ham uchrab turadi. Bu narsa, o‘z navbatida, ilg‘or jahon madaniyati qaysi millat, elat madaniyati bo‘lishidan qat‘iy nazar, agar u insoniyat taraqqiyotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatsa, uning eng ijobiy jihatlarni o‘zlashtirishi mumkinligidan dalolat beradi. Bu jarayon muayyan jug‘rafiy va ijtimoiy muhitda insoniyat tarixining barcha bosqichlarida yuz berishi mumkin.

Yana shu narsaga e‘tibor berish lozimki, agar muayyan madaniyat tarixiy jarayonda qabila, elat, millat kabi etnik birikmalar yoki bir-biriga yaqin boshqa madaniyatlar bilan o‘ziga xos aloqaga kirishsa, buning natijasida mazkur madaniyatlar shaklida qator o‘zgarishlar yuz berishi mumkin. Ayni paytda, bunday aloqalar turli ijtimoiy qatlamlar, sinflar manfaatlarini asosida yuz bersa, uning tufayli u yoki bu madaniyatning g‘oyaviy-mafkuraviy yo‘nalishida o‘zgarishlar sodir bo‘lish

ehtimoli bor. Jamiyatning har bir ijtimoiy-iqtisodiy holatida uning manfaatlariga mos ravishda qadriyatlar, axloqiy-ma'naviy me'yorlar, faoliyatni jadallashtirishga yordam beruvchi g'oyalari ishlab chiqiladi. Jamiyat a'zolarini tarbiyalash tizimi, aholining ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan maqsadlar esa ana shu qadriyatlar, me'yorlar, g'oyalarga suyangan holda olib boriladi.

Madaniyatdagi tarixiylik tamoyili alohida olingan tarixiy davrda jamiyat madaniyati va uning a'zolari madaniyati o'rtasidagi munosabatlarini aniqlashda ham qo'l keladi. Gap shuning ustida ketmoqdaki, ushbu munosabatlar bir-biridan keskin farq qilishi ham mumkin. Masalan, Shekspir ijodi gullab-yashnagan davrda ingliz qirollari ovqatni qo'l bilan iste'mol qilishar, qoshiq, sanchiq degan asboblardan xabarlarini ham yo'q edi.

Bugun butun ma'rifatli dunyo Pushkin poeziyasidan ma'naviy ozuqa oladi. Biroq, XIX asrning birinchi yarmida Rossiya fuqarolarining juda tor, kam qismi u haqida ma'lumotlarga edi. Xuddi shuningdek, M.V. Lomonosovskiyning genial ilmiy kashfiyotlarini o'sha davr Rossiya fuqarolarining bilim darajasi, madaniyati ko'rsatkichi sifatida ko'rsatish mutlaqo mumkin emas edi. Bunday holat barcha jamiyatlarda, barcha tarixiy bosqichlarda uchrab turishi mumkin. Totalitar-mustabid tuzum hukmronlik qilgan davlatlarda bunday hol ko'proq uchraydi. Chunki totalitar jamiyat ommaning madaniy saviyasining yuksalishidan hech qachon manfaatdor bo'lmagan, zero madaniyat har doim kishilarni o'zlikni anglashga, ijtimoiy faollikka undagan. Bu esa, shubhasiz, mustabid tuzumda hukmron kuchlar manfaatlariga mos kelmas edi. Biz yuqorida milliy tariximizdagi yutuqlar, zafarli yurishlar bilan birga fojeali, tanazzulga uchragan davrlarini ham sinchiklab o'rganishimiz, ulardan ilmiy xulosalar chiqarishimiz, ushbu xulosalardan esa mamlakat va milliy taraqqiyotimiz yo'lida samarali foydalanishimiz lozimligi haqida fikrlashgan edik.

Darhaqiqat, madaniyatda tarixiylik tamoyili milliy tariximizda yuz bergan milliy madaniy rivojlanishimizni adolat tarozisi orqali, hech qanday ehtirolarga berilmasdan, ilmiylik tamoyiliga asoslangan holda holis o'rganishimizga imkon beradigan hodisa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2022.
2. Беруний. Танланган асарлар. 1-том. – Тошкент: Фан, 1963.
3. Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2022.
4. Чингиз Айтматов., Мухтор Шохонов. Чўккида қолган овчининг охи-зори. – Тошкент: Забаржад медиа, 2019.– Б. 402.
5. Янги ва энг янги давр Фарбий Европа фалсафаси. – Тошкент: Шарқ, 2002.
6. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – Москва., 1972.
7. Туленов Ж., Ғофуров З. Мустақиллик ва миллий тикланиш. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996.
8. Ҳошимов И. Ҳиндистонда Бобурийлар сулоласи салтанати. – Тошкент: Ўйқувчи, 1996.
9. Ульям Эркин. Бобур Ҳиндистонда. – Тошкент: Чўлпон, 1985.
10. Gadayev, N. (2024). NODIR NE'MAT. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 3(12), 40-46.
11. Alisher, S. (2024). YO 'G 'OCH O 'YMAKORLIK SAN 'ATI. BUXORO VA XORAZM YOG 'OCH O 'YMAKOR USTALARI FAOLIYATINING QIYOSIY TAHLILI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 2(57), 41-48.
12. Shermanov, E. (2024). Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 1(8).

13. Karimova, N. (2024). RESPUBLIKAMIZDA TASHKIL ETILAYOTGAN XALQARO FESTIVALLARNING MILLIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDAGI ILMIYAMALIY AHAMIYATI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 2(57), 111-117.
14. Ганиева, Э. Р. (2018). Особенности эстетического восприятия кино в условиях новой цифровой реальности. In *Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология* (pp. 24-30).
15. Ганиева, Э. Р. (2018). Трансформация коммуникативной функции кино в эпоху глобализации. In *Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования* (pp. 8-12).
16. Kalkanatov, A. (2023). THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 2, 7-10.
17. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4, 259-262.
18. Юсупалиева, Д. К. (2020). Основные особенности политической системы общества. *Молодой ученый*, (46), 520-522.
19. Юсупалиева, Д. К. (2020). Сущность политического прогнозирования. *Молодой ученый*, 46, 522.
20. Yusupalieva, D. K. (2020). Development of mutually beneficial cooperation of Uzbekistan within the SCO. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 901-903.
21. Alisher, S. (2024). MADANIYATSHUNOSLIK FANI TARAQQIYOTI, MUAMMO VA YECHIMLAR. *Inter education & global study*, (7), 476-483.